

LISTE NON EXHAUSTIVE DE VOCABULAIRES THÉMATIQUES

...pouvant servir à l'indexation d'un corpus de publications scientifiques

Yoh'Anan Baude

Juin 2022

Indexation Sémantique
d'une archive scientifique et
Services Associés pour la
science ouverte

Projet CollEx-Persée 2020

Table des matières

Introduction	2
Portails multidisciplinaires	3
Aberowl	3
Basic Register of Thesauri, Ontologies Classifications (BARTOC)	3
DBPedia Archivio	4
Finto	4
Heritage Data – Linked Data Vocabularies for Cultural Heritage	5
Linked Open Vocabularies(LOV)	5
Loterre	6
OntoBee	6
Open Taxonomy Hub	7
Research Vocabularies Australia	7
TIB Terminology Service	8
Portails thématiques	9
Agronomie	9
AgroPortal	9
Biomédecine	9
OLS	9
The Open Biological and Biomedical Ontology (OBO) Foundry	10
BioPortal	10
SIFR BioPortal	10
Chimie	11
NFDI4Chem	11
Culture	11
Getty Vocabularies	11
Écologie et environnement	12
EcoPortal	12
Informatique	13
CSO Computer science ontology	13
Ingénierie	13
NFDI4Ing Terminology Service	13

Introduction

Ce document est l'un des livrables du Projet ISSA ¹. Il a été réalisé au cours d'un stage au printemps 2022 et financé par CollEx-Persée ².

L'objectif est de proposer des pointeurs vers des ressources sémantiques (ontologies, thésaurus, vocabulaires contrôlés, etc.) permettant à chaque communauté de trouver des référentiels répondant à ses besoins, en particulier en termes d'indexation.

En effet, **le projet ISSA propose un pipeline permettant d'indexer automatiquement un corpus de publications** avec des mots-clés issus d'un vocabulaire thématique adapté.

Cette liste est non-exhaustive et reflète l'existant à une date donnée.

1. <https://issa.cirad.fr/>

2. <https://www.collexpersee.eu/projet/issa/>

Portails multidisciplinaires

Aberowl

Aberowl est un dépôt d'ontologies contenant plus de 963 ontologies accessible à l'aide d'une API et d'un point SPARQL. Il est possible de télécharger Aberowl dans sa totalité sur GitHub.

Bien que le site précise qu'Aberowl contient principalement des ontologies liées à la biologie, on retrouve des ontologies liées à de multiples disciplines.

 [Site Web](#)

 [Lien GitHub](#)

 [API](#)

 [Licence](#)

Basic Register of Thesauri, Ontologies Classifications (BARTOC)

Le Basic Register of Thesauri, Ontologies Classifications (BARTOC) est une plateforme qui a pour but de lister et de lier les thésaurus, ontologies, vocabulaires et autres index étant opérationnels en SKOS et OWL.

BARTOC classe ses informations sous 10 thématiques :

1. Informatique et Science de l'information
2. Philosophie et Psychologie
3. Religion
4. Sciences Sociales
5. Langues
6. Science
7. Technologie
8. Arts Création
9. Littérature
10. Histoire et Géographie

Les ontologies et autres systèmes de références sont consultables à travers l'API BARTOC. L'accès aux sources et le téléchargement du dump de données reste possible.

 [Site Web](#)

 [Lien GitHub](#)

 [API BARTOC](#)

 [Téléchargements](#)

DBPedia Archivio

Archivio est une Archive des ontologies présente sur le web. Archivio parcourt le web découvre et indexe de nouvelles ontologies et vérifie toutes les huit heures leur mise à jour. Au moment de l'écriture, 1706 ontologies ont été recensées.

L'intérêt d'Archivio réside dans le nombre d'ontologies accessible et l'attribution d'un score FAIR à ces dernières.

Une API est disponible et les ontologies sont téléchargeables.

 [Site Web](#)

 [API](#)

 [Liste des ontologies](#)

 [FAQ](#)

Finto

Finto est le service ouvert de Thésaurus et d'Ontologies Finnois. Développé et maintenu par la Bibliothèque Nationale de Finlande, le service propose plusieurs ontologies dans diverses disciplines généralement disponible de manière multilingue ou en Anglais. Un accent est mis sur des informations en lien avec le domaine des arts des lettres des langues et de la culture.

Une partie des ontologies et de Thésaurus concernent la Finlande.

Une API ainsi qu'un système expérimental d'indexation automatique de textes sont également déployés.

 [Site Web](#)

 [API](#)

 [Finto AI](#)

 [Lien de contact](#)

Heritage Data – Linked Data Vocabularies for Cultural Heritage

Ce portail contient des thésaurus en lien avec les arts et les humanités. Bien que lié principalement à des thèmes centré sur le Royaume-Uni, on retrouve plusieurs thésaurus de concepts et de termes généraux liés à l'archéologie, l'architecture et l'art.

Le projet est développé par le conseil de recherche en arts et humanités du Royaume-Uni, l'AHRC.

On ne retrouve pas d'API, mais il est possible de télécharger les thésaurus et de requêter ces derniers.

 [Site Web](#)

 [Site de l'AHRC](#)

 [Liste des vocabulaires](#)

 [Licence](#)

Linked Open Vocabularies(LOV)

LOV est une plateforme recensant un peu plus de 770 Thesaurus lié à des domaines multiples.

Chaque thesaurus est intégré et interrogeable depuis les services mis en place par LOV
Toutes les données, ainsi que le code source de LOV sont téléchargeables.

 [Site Web](#)

 [Lien GitHub](#)

 [API](#)

 [SPARQL et Data Dump](#)

Loterre

Loterre est une plateforme multidisciplinaire recensant des terminologies scientifiques. Toutes les données sont consultables, interrogeable grâce à une interface SPARQL et une API. Elles sont également téléchargeables sous plusieurs formats. Le service est développé par le CNRS.

La plateforme classe ses vocabulaires dans 8 thématiques :

1. Hommes Société
2. Géographie
3. Physique
4. Chimie
5. Ingénierie systèmes
6. Sciences de la santé
7. Sciences de la vie
8. Terres et Univers

[Site Web](#)

[Liste des terminologies](#)

[Interface SPARQL](#)

[API](#)

OntoBee

Ontobee est une plateforme visant à faciliter le partage, la réutilisation, l'intégration et l'analyse d'ontologies.

Aucune API n'est disponible, mais toutes les ontologies sont téléchargeables aux formats XLS ou TXT. Il est possible de réaliser des requêtes SPARQL.

Un référencement précis permet d'accéder directement à la plateforme de l'ontologie est proposé, ce qui permet d'accéder aux WebServices de l'ontologie.

[Site Web](#)

[Interface SPARQL](#)

Open Taxonomy Hub

Maintenu par PoolParty, Open Taxonomy Hub est une liste offrant une vision générale des thésaurus et ontologies disponible au partage et à la réutilisation de manière gratuite. Les vocabulaires sont classés à travers 9 thématiques qui sont les suivantes :

1. Domaines généraux
2. Médias et publications
3. Services Financiers
4. Énergie et environnement
5. E-Commerce et SEO
6. Santé et Pharmacie
7. Entreprises
8. Science et Technologie
9. Organisation gouvernementale

La présentation des thématiques montre que la plateforme est très orienté vers la proposition de services aux entreprises, mais certains thésaurus peuvent présenter des intérêts scientifiques.

Chaque Thésaurus est téléchargeable. Il n'y a pas d'API ou d'interface SPARQL.

[Site Web](#)

[Accès aux thématiques](#)

Research Vocabularies Australia

Research Vocabularies Australia est une plateforme développée par l'ARDC (Australian Research Data Commons) une plateforme ayant pour but de faciliter l'accès à la terminologie scientifique pour les chercheurs.

Bien qu'une partie des Ontologies disponible au sein du RVA (Research vocabularis Australia) On retrouve de nombreux vocabulaires concernant l'océanographie, l'étude des sols et de l'environnement ou la géologie comme l'ontologie Material type par exemple

Une API et un point SPARQL sont mis à disposition. Les données sont également téléchargeables.

[Site Web](#)

[Explorer les ontologies](#)

[Documentation et API](#)

[Point SPARQL](#)

TIB Terminology Service

Développé et maintenu par le centre d'information en science et technologie de Leibnitz et sa Bibliothèque Universitaire, le TIB est une ressource de terminologies scientifique multidisciplinaire contenant des ontologies sur la culture, la chimie ou en encore la physique.

Une API est proposée par les services du TIB. Chaque ontologie est renseignée et référencée de manière précise pour pouvoir permettre un accès direct au téléchargement des données ou à l'utilisation des services originaux.

[Site Web](#)

[Liste des Ontologies](#)

[Documentation API](#)

Portails thématiques

Agronomie

AgroPortal

AgroPortal se présente comme un projet visant à devenir une référence en tant que plateforme de dépôt d'ontologies concernant l'agronomie. Le projet prend pour exemple les expériences réussies réalisées par Bioportal.

La plateforme propose un point SPARQL et une API.

Parmi les nombreuses ontologies renseignées (145) on retrouve AgroVoc, Plant Ontology ou encore Environnement Ontology.

 [Site Web](#)

 [Lien GitHub](#)

 [API](#)

 [Point SPARQL](#)

Biomédecine

OLS

The Ontology Lookup Service (OLS) est une plateforme visant à devenir un lieu de référence recensant la majorité des ontologies de Biomédecine. Le service est développé par l'équipe Samples, Phénotypes ontologies de l'institut européen de Bio-informatique. Environ 275 Ontologies sont mises à disposition.

Une API est à disposition.

 [Site Web](#)

 [Lien GitHub](#)

 [Documentation API](#)

 [Licence](#)

The Open Biological and Biomedical Ontology (OBO) Foundry

Le projet OBO foundry est un projet collaboratif rassemblant des participants à la création et à la maintenance d'ontologies. Sa mission principale est le référencement des ontologies au sein d'un seul lieu.

Le projet ne propose pas d'API ni de Point SPARQL, mais il permet de rechercher et de trouver des ontologies et puis d'accéder aux services proposés par les développeurs ontologies (API, etc.).

Le projet contient des données en biomédecine et en Biologie.

 [Site Web](#)

BioPortal

BioPortal est un projet porté par le centre de recherche en Bio-informatique de l'université de médecine de Stanford. Il s'agit d'un portail d'ontologies contenant près de 984 ontologies que l'on peut explorer à l'aide d'un navigateur web ou d'une API. BioPortal se présente comme étant le plus gros portail d'ontologie en Biomédecine.

 [Site Web](#)

 [Manuel d'utilisation](#)

 [Documentation API](#)

 [Explorer les ontologies](#)

SIFR BioPortal

Le projet SIFR est une réponse française à l'absence d'une grande quantité d'ontologies et de terminologies biomédicales francophones. IL a pour but la création la mise en place d'un outil d'annotation sémantique des données biomédicales française. À ce jour, le SFIR Bioportal Contient, 39 Ontologies.

Une API est mise à disposition ainsi qu'un point SPARQL.

Le projet est porté par l'Université de Montpellier, le CNRS, et le laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier.

 [Site Web](#)

 [API](#)

 [Point SPARQL](#)

Chimie

NFDI4Chem

Il s'agit d'un portail d'ontologies proposant un accès unique à un grand nombre d'ontologies concernant la Chimie. Une API est disponible.

NFDI4Chem contient une vingtaine d'ontologies et est développé par le centre d'information en science et technologie de Leibnitz et sa Bibliothèque Universitaire.

[Site Web](#)

[Explorer les ontologies](#)

[Documentation API](#)

Culture

Getty Vocabularies

Les vocabulaires Getty sont développés par l'institut de recherche Getty basé à Los Angeles.

L'institut s'intéresse à l'histoire de l'art et les humanités. Afin de pouvoir indexer les œuvres d'art et de créer des liens entre les lieux de conservations, les lieux de productions, les artistes, les œuvres et les techniques, l'institut de recherche a développé 5 Thésaurus.

Tandis que le Thesaurus of Geographic names (TGN) contient des informations géographique. Le Art Architecture Thesaurus (AAT) contient des termes et concepts liés aux techniques et aux pratiques architecturales et artistiques. Le Cultural Objects Name Authority (CONA) contient des descriptions d'œuvres et d'objets culturels. L'Union List of Artist Names (ULAN) Contient des noms d'artistes, d'architectes ou encore de studios et le Getty Iconography Authority (IA) Contient lui des informations permettant de réaliser des analyses iconographiques, indexation, etc.

Les 5 thésaurus sont accessibles grâce aux différents services proposés par l'institut. On retrouve un site web et une API. Toutes les données sont également téléchargeables et sont également proposées sous Linked Open Data (LOD).

Bien que les thésaurus ont été initialement développé pour répondre aux besoins d'indexation des musées et des missions de l'institut de recherche, ils sont aujourd'hui accessibles et utilisables pour tous.

Une API Getty image existe également pour extraire du contenu visuel.

 [Site Web](#)

 [Documentation et API](#)

 [API Getty Image](#)

 [Documentation](#)

 [Licence](#)

Un autre portail d'ontologie lié aux domaines culturels existe sous le nom de CLOVER. Cependant, du fait de l'absence de trafic et de mise à jour sur le portail, il n'a pas été présenté, le portail contient un peu plus de 80 ontologies sur lesquelles les derniers mouvements datent respectivement de 2020 et de 2021. Le projet semble en arrêt ou en cours de développement, aucun accès à de la documentation n'est possible et aucune API ne semble mise à disposition. Il est possible de s'approprier les ontologies recensées manuellement à l'aide de la fonction "télécharger" en fonction des licences.

[Lien vers Clover](#)

Écologie et environnement

EcoPortal

L'EcoPortal est proposé par LifeWatch ERIC qui est un centre de recherche sous la forme d'un consortium européen pour les infrastructures de recherche qui a pour but d'être une plateforme de ressource en ligne sur la recherche en biodiversité et l'écologie.

L'ecoPortal contient 25 ontologies sur les thèmes de la biodiversité, de l'écologie de l'environnement et de la science.

Une API est disponible.

 [Site Web](#)

 [Site de LifeWatch ERIC](#)

 [Documentation et API](#)

 [Explorer les ontologies](#)

Informatique

CSO Computer science ontology

Le portail CSO recense des concepts et des termes liés à l'informatique. L'ontologie est téléchargeable sous divers formats de données. Il n'y a pas d'API.

[Site Web](#)

[Documentation](#)

[Téléchargements](#)

Ingénierie

NFDI4Ing Terminology Service

Le NFDI4Ing Terminology Service est un portail d'ontologie lié à l'ingénierie, il contient 30 ontologies. Les thématiques abordées sont l'informatique, les systèmes électriques, l'architecture, l'ingénierie mécanique et industrielle ou encore l'ingénierie thermique.

Une API est disponible et les données sont téléchargeables.

[Site Web](#)

[Documentation et API](#)

[Explorer les ontologies](#)